

Ferramenta da Terapia Gestalt: Trabalho com o Diálogo entre Partes Internas

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Ferramenta da Terapia Gestalt denominada trabalho com o diálogo entre partes internas é uma técnica terapêutica que visa promover a integração e a harmonização dos diferentes aspectos da personalidade do indivíduo, através do reconhecimento e da comunicação entre as diferentes partes ou aspectos de si mesmo.

Tematologia: Terapia Gestalt; Diálogo entre Partes Internas; Autodesenvolvimento.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: A palavra "diálogo" provém do Latim "dialogus", que significa "conversa entre duas ou mais pessoas", indicando a comunicação e interação entre diferentes partes. "Partes" deriva do Latim "pars, partis", que se refere a "porção ou fragmento de algo", indicando as diferentes facetas ou aspectos que compõem a psique humana. "Internas" refere-se ao caráter interno ou intrapsíquico dessas partes.

Neologia: O trabalho com o diálogo entre partes internas é uma neologia técnica no âmbito da Terapia Gestalt.

II. Fatuística

Pensenologia: A aplicação desta ferramenta terapêutica está relacionada ao holopensene da autoconsciência, promovendo a reflexão e o entendimento das diferentes dinâmicas internas que influenciam o comportamento e as experiências do indivíduo.

Fatologia: Esta técnica terapêutica envolve os seguintes aspectos:

Identificação das partes internas: O indivíduo é incentivado a identificar e reconhecer as diferentes

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
partes ou subpersonalidades que coexistem dentro de si, cada uma com suas próprias características, necessidades e motivações.

Diálogo e comunicação: Uma vez identificadas, as partes internas são convidadas a dialogar entre si, expressando suas preocupações, desejos e conflitos, promovendo um maior entendimento e integração psicológica.

Resolução de conflitos: O diálogo entre as partes internas permite a resolução de conflitos intrapsíquicos, facilitando o alinhamento e a cooperação entre as diferentes partes da personalidade.

Integração e congruência: Ao reconhecer e aceitar as diferentes partes de si mesmo, o indivíduo promove a integração e a congruência psicológica, fortalecendo sua identidade e autoestima.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, o trabalho com o diálogo entre partes internas pode ser potencializado pela percepção extrafísica das energias e consciências que atuam no interior do ser humano, ampliando a compreensão e o autoconhecimento.

III. Detalhismo

Sinergismologia: Esta ferramenta terapêutica pode ser complementada por outras abordagens da Terapia Gestalt, como o trabalho com sonhos, o uso de cadeiras vazias e a expressão emocional através do movimento e da arte, ampliando as possibilidades de integração e autodesenvolvimento.

Principiologia: O trabalho com o diálogo entre partes internas está fundamentado no princípio da autenticidade e autenticidade, que preconiza a aceitação e expressão genuína de todas as partes da personalidade do indivíduo.

Codigologia: Esta técnica terapêutica está alinhada ao código de ética da Terapia Gestalt, que preconiza o respeito pela integridade e autenticidade do cliente, promovendo um ambiente seguro e acolhedor para o processo terapêutico.

Tecnologia: O uso de recursos como a cadeira vazia, a técnica do esvaziamento e a dramatização podem ser empregados na prática do diálogo entre partes internas, facilitando a expressão e o entendimento das dinâmicas intrapsíquicas.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta especializado em Terapia Gestalt; indivíduos que buscam o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal.

Masculinologia: O terapeuta que conduz o trabalho com o diálogo entre partes internas; o homem que reconhece e valoriza a importância da integração psicológica.

Femininologia: A terapeuta que utiliza a técnica de diálogo entre partes internas; a mulher que busca a congruência e a autenticidade em sua vida.

Hominologia: O Homo sapiens psicossomático; o Homo sapiens autodesenvolvimentista; o Homo sapiens integral.

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de trabalho com o diálogo entre partes internas é a utilização da técnica das cadeiras vazias, onde o indivíduo representa diferentes aspectos de sua personalidade e dialoga entre si, promovendo a compreensão e a integração psicológica.

Enciclopédia da Conscienciologia

Culturologia: A Cultura do Diálogo entre Partes Internas incentiva a exploração e aceitação das diferentes facetas da personalidade humana, reconhecendo a complexidade e diversidade do ser humano.

VI. Acabativa

O trabalho com o diálogo entre partes internas representa uma ferramenta valiosa na abordagem terapêutica dos conflitos psicológicos e emocionais, promovendo o autoconhecimento e a integração psicológica do indivíduo, através do reconhecimento e comunicação entre as diferentes partes de sua personalidade.